

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI**

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI
EUROPEE**

**ALEXANDER HAMILTON E IL NEO-
MERCANTILISMO DI DONALD TRUMP**

Relatore:

Prof. MARCO SIOLI

Prova finale di:

VICTORIA ANDREA MICHELE

KERSTICH

Matricola: 903439

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

*A mamma e papà per il sostegno economico e psicologico,
a Nicole perché è una brava sorella,
a Hector perché mi ha sempre supportato, e sopportato, con le mie
ansie e ha corretto tutto il mio lavoro,
ai miei amici per tutti i momenti passati insieme, in particolare
a Matteo per avermi aiutato a rivedere la tesi,
a Marco Sioli che mi ha aiutata a organizzare la ricerca e l'elaborato,
a chi non c'è più, ma so che sarebbe orgoglioso di me.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1.	5
Alexander Hamilton e il Rapporto sulle manifatture	5
Paragrafo 1.1 – Hamilton: da immigrato a Padre Fondatore.....	5
Paragrafo 1.2 – La lungimiranza del pensiero hamiltoniano	6
Paragrafo 1.3 – Analisi del <i>Rapporto sulle manifatture</i>	8
Paragrafo 1.4 – L’eredità di Hamilton	10
CAPITOLO 2.	12
La politica economica di Trump	12
Paragrafo 2.1- Trump: un <i>outsider</i>	12
Paragrafo 2.2 - Il richiamo alla tradizione economica americana	13
Paragrafo 2.3 – Il neo-mercantilismo di Donald Trump	15
Paragrafo 2.4 – Le idee di Hamilton nella strategia di Trump	15
Paragrafo 2.4.1 – I dazi protezionisti	16
Paragrafo 2.4.2 – Sovvenzioni e sussidi.....	18
Paragrafo 2.4.3 – I premi.....	20
Paragrafo 2.4.4 – Le tasse	22
Paragrafo 2.4.5 – Incoraggiamento delle invenzioni e delle nuove scoperte	23
CAPITOLO 3.	26
I risultati della politica economica di Trump	26
Paragrafo 3.1 – La crescita economica	26
Paragrafo 3.2 – La disoccupazione	27
Paragrafo 3.3 – Il lavoro manifatturiero.....	28
Paragrafo 3.3.1 – <i>United States – Mexico – Canada Agreement</i>	30
Paragrafo 3.3.2 – I salari	31
Paragrafo 3.3.3 – L’indipendenza energetica.....	33
Paragrafo 3.4 – Il mito del rinascimento delle manifatture americane.....	34
Conclusioni	36
BIBLIOGRAFIA	39
ARTICOLI	39
SITOGRAFIA	40

INTRODUZIONE

Donald Trump è giunto al termine del proprio mandato presidenziale e sta conducendo la campagna elettorale in cui il tema della politica economica assume un ruolo di spiccata importanza.

“*Ladies and Gentlemen, it’s time to declare our economic independence once again*” così affermava Trump nel corso della sua prima campagna elettorale nel 2016 presso l’Alumisource in Pennsylvania; una dichiarazione forte che evidenzia la volontà di ridare un ruolo centrale al settore della manifattura negli Stati Uniti.

Durante il corso di Storia dell’America del Nord, abbiamo avuto modo di soffermarci sulla figura di Alexander Hamilton, uno dei *Founding Fathers* degli Stati Uniti; si tratta di un personaggio tanto importante quanto dimenticato e tornato attuale proprio durante l’amministrazione Trump.

L’attuale politica economica degli Stati Uniti è di stampo neo-mercantilista; l’amministrazione Trump, rifacendosi a personaggi come Alexander Hamilton e Henry Carey, professa il valore di coesione storico-sociale del neo-mercantilismo e dell’economia nazionalista.

Il mio elaborato ha come obiettivo quello di approfondire l’attualità di Hamilton e di ritrovarne le idee, sia nelle promesse della campagna elettorale di Trump, sia nelle effettive azioni in campo di politica economica messe in atto dall’attuale amministrazione.

Nella prima parte esporrò il pensiero di Hamilton basandomi soprattutto sull’opera di quest’ultimo: *Rapporto sulle manifatture americane*, presentata al Congresso americano nel 1771.

Nella seconda parte mostrerò il piano economico di Trump e un bilancio dei risultati economici ottenuti nel corso della sua presidenza; tracciare i punti di congiunzione, anche con dati empirici, fra Hamilton e l’attuale presidente.

La conclusione mira a mettere in relazione il neo-mercantilismo di Trump con l’attuale sistema di libero scambio e le dinamiche del mondo globalizzato.

CAPITOLO 1.

Alexander Hamilton e il Rapporto sulle manifatture

*“The ten-dollar founding father without a father. Got a lot farther by working a lot harder. By being a lot smarter, by being a self-starter. By fourteen, they placed him in charge of a trading charter”.*¹

Paragrafo 1.1 – Hamilton: da immigrato a Padre Fondatore

La vita di Hamilton può essere considerata la realizzazione del sogno americano: è nato a Nevis, un'isola caraibica, per trasferirsi nel 1772 a New York dove intraprende gli studi. Nel 1775, prende parte al conflitto per l'indipendenza dall'Inghilterra assumendo, successivamente, il ruolo di primo Segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Alexander Hamilton è considerato un Padre Fondatore sia per i diversi meriti riconosciutegli in campo militare, durante la guerra di indipendenza al fianco di George Washington, sia per il suo rilevante apporto intellettuale.

Hamilton era consapevole che la sola Costituzione non sarebbe bastata a permettere il pacifico funzionamento della neonata Unione² e, per questo motivo, si è dedicato a *Il Federalista* (1788).

Il Federalista costituisce una raccolta di articoli, scritti da A. Hamilton, J. Madison e J. Jay³, concernenti temi e argomenti a favore della ratifica della Costituzione; si tratta di uno sforzo volto a edificare la coesione sociale della nascente Nazione.

Prima di diventare il primo Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha avuto un'ampia formazione grazie agli studi in giurisprudenza e all'esperienza acquisita occupando il ruolo di segretario di Washington; quest'ultimo compito gli ha conferito un bagaglio culturale di ampio spettro per quanto riguarda la politica, l'economia, gli affari militari e lo sviluppo intellettuale⁴.

¹ Lin-Manuel Miranda, “Alexander Hamilton” da Alexander Hamilton, an american musical, 2015.

² Giovanni Borgognone, *Storia degli Stati Uniti. La democrazia dalla formazione all'era globale*, 2016, Giangiacomo Feltrinelli Editore, p.43.

³ Oliviero Bergamini, *Storia degli Stati Uniti*, 2010, Editori Laterza, p. 36.

⁴ Ron Chernow, *Alexander Hamilton*, 2004, Penguin Group, p.84.

Hamilton durante il suo segretariato stese tre rapporti fondamentali tra il 1790 e il 1791: il *Rapporto sul credito*; il *Rapporto sulla banca nazionale*; il *Rapporto sulle manifatture*.

Questi rapporti sono collegati fra di loro da un medesimo fine: permettere l'indipendenza economica degli Stati Uniti d'America; una florida economia nazionale avrebbe rafforzato la Nazione e l'avrebbe resa competitiva rispetto alle potenti monarchie europee dell'epoca⁵.

Figura 1

Riproduzione del ritratto di Alexander Hamilton, fonte <https://www.loc.gov/item/2016816335/> .

Paragrafo 1.2 – La lungimiranza del pensiero hamiltoniano

George Washington nominò Thomas Jefferson come Segretario di Stato (1790) e, come già scritto, Alexander Hamilton come Segretario al Tesoro (1789).

⁵ Andrew Shankman, “A new thing on earth”: Alexander Hamilton, Pro-manufacturing Republicans, and the democratization of American Political economy, *Journal of the early republic*, Autumn, Vol.3, 2003. p.325.

Due personaggi con competenze differenti che hanno contribuito in egual modo allo sviluppo socio-economico del Paese, spesso definendo linee di azione contrapposte fra di loro⁶.

Generalmente si tende a contrapporre la “democrazia jeffersoniana”⁷ con “l’aristocrazia hamiltoniana”⁸.

Jefferson era un latifondista e proprietario di schiavi ed era fermamente convinto che il governo migliore fosse quello decentrato e basato sul potere locale. Era di vedute progressiste in campo socio-politico, seppure con esclusivo riguardo verso la popolazione bianca.

Thomas Jefferson, fervido sostenitore della società agricola, rappresentava maggiormente gli Stati del Sud ed era convinto che l’economia del Paese si dovesse basare sull’agricoltura e sui *farmers*; le convinzioni di Jefferson trovavano un fondamento anche sul piano spirituale in quanto vedeva nei coltivatori il “popolo eletto di Dio”⁹.

Hamilton aveva una concezione della società differente e non nutriva fiducia nel popolo, composto in larga parte da gente comune, giustificando il governo di pochi¹⁰. Hamilton ammirava il ceto mercantile e la classe imprenditoriale, era interessato all’industria e allo sviluppo delle manifatture; l’agricoltura era un settore che doveva convivere con un sistema industriale nascente e per questo non avrebbe dovuto occupare una preminenza rispetto alle altre attività americane¹¹.

L’interesse di Hamilton per le manifatture è trattato profondamente nel Rapporto sulle manifatture; un’idea che si dimostra tanto lungimirante da costituire la base del futuro capitalismo industriale americano¹².

Alexander Hamilton per mezzo del suo rapporto ha condizionato politiche economiche sia della sua epoca, sia dei tempi più recenti.

⁶ Oliviero Bergamini, *Storia degli Stati Uniti*, 2010, Editori Laterza, p.38.

⁷ Ron Chernow, *Alexander Hamilton*, 2004, Penguin Group, p.15.

⁸ Ibidem.

⁹ Oliviero Bergamini, *Storia degli Stati Uniti*, 2010, Editori Laterza, p.39.

¹⁰ Marco Sioli, *Sulle manifatture americane*, 2018, Ibis, p.92-94.

¹¹ Ivi, p.49.

¹² Ivi, p.93-95.

Paragrafo 1.3 – Analisi del *Rapporto sulle manifatture*

Il *Rapporto sulle manifatture* indaga ed espone i benefici dello sviluppo del settore manifatturiero negli Stati Uniti d'America; la ricerca è condotta in modo sistematico e razionale.

Hamilton ammette che l'agricoltura sia senza dubbio una fonte di sostentamento e di ricchezza importantissima, ma non per questo essa deve essere preminente rispetto agli altri settori dell'economia; agricoltura e manifatture vengono infatti messe a confronto, mostrando come entrambe producano surplus, senza che queste debbano intendersi come ostacolo l'una all'altra¹³.

Il pensiero hamiltoniano sostiene che lo sviluppo dell'industria manifatturiera sarebbe capace di assorbire quelle categorie di forza lavoro che altrimenti rimarrebbero improduttive, come donne e bambini¹⁴; pensiero che inorridiva Jefferson¹⁵.

Una florida industria americana sarebbe capace di costituire una meta ambita per l'emigrazione dal Vecchio Mondo. L'immigrazione non solo è auspicabile per incrementare il mercato interno, ma anche per non sottrarre troppe braccia americane al lavoro agricolo¹⁶; tuttavia Hamilton contemplava una diminuzione dei lavoratori nel campo dell'agricoltura perché ne sarebbe conseguita una valorizzazione dei terreni. Una minore occupazione in campo agricolo permette di diminuire parzialmente la produzione ottenendo un surplus agricolo più stabile; esiste anche una relazione fra una minore estensione dei terreni e la loro valorizzazione, o apprezzamento¹⁷.

Lo sviluppo di un mercato interno e di un'economia diversificata, entrambi conseguenze positive dell'espansione dell'industria manifatturiera, sono due facce della stessa medaglia, poiché l'economia diversificata permette di produrre una vasta gamma di prodotti destinati al mercato interno; il mercato interno è più stabile e per questo è preferibile a quello straniero. Esiste anche una rilevanza empirica del fatto che le Nazioni agricole siano produttrici di un surplus instabile in quanto in balia delle condizioni atmosferiche naturali e della fluttuazione dei prezzi.¹⁸

¹³ Alexander Hamilton, *Sulle manifatture americane*, traduzione a cura di Marco Sioli, 2018, Ibis, p.103-117.

¹⁴ Ivi, p.128.

¹⁵ Oliviero Bergamini, *Storia degli Stati Uniti*, 2010, Editori Laterza, p.39.

¹⁶ Alexander Hamilton, *Sulle manifatture americane*, traduzione a cura di Marco Sioli, 2018, Ibis, p.130.

¹⁷ Ivi, p.136.

¹⁸ Ivi, p.134-135.

Tra il tardo Settecento e gli inizi dell'Ottocento, come dimostrano i dati dell'epoca, l'America era una Nazione quasi esclusivamente agricola, in quanto nel 1810 la manodopera impiegata nell'agricoltura era pari all'80%¹⁹. Per questo motivo Hamilton caldeggia un sostegno da parte del Governo nella creazione e nella promozione dell'industria manifatturiera.

Un intervento statale è necessario per superare l'ostacolo posto dalla paura degli uomini verso un alto rischio di fallimento; ciononostante, servono limiti ragionevoli al patronage del governo²⁰ che non può essere illimitato.

Nella terza parte del *Rapporto sulle manifatture* vengono riportati dei “mezzi opportuni” per lo sviluppo del settore industriale negli Stati Uniti e sono i seguenti.

- I. Dazi protezionistici: un'imposta sui prodotti stranieri, che non solo permette la vendita dei prodotti nazionali ad un prezzo inferiore, ma che costituisce anche un'entrata per il Governo.
- II. Divieti per articoli rivali o dazi che equivalgono a divieti: un espediente per incoraggiare il prodotto nazionale, da valutare solo quando è garantita la competizione interna e il rifornimento adeguato ai consumatori.
- III. Divieti all'esportazione dei materiali delle manifatture.
- IV. Sussidi in denaro: considerato come uno dei mezzi più efficaci, è un mezzo diretto e tangibile, permette di attenuare la percezione del rischio da parte delle imprese; ci sono dei vantaggi anche per i consumatori in quanto il sussidio alle imprese evita o attutisce un aumento iniziale del prezzo del prodotto. Il vantaggio dei sussidi è sia dell'imprenditore sia dei farmer in quanto il fine ultimo è quello del progresso del mercato interno e dell'economia americana. Il beneficio del sussidio è particolarmente sentito nel caso dell'avvio di nuove produzioni nel Paese già consolidate all'Estero.

Hamilton tiene conto dei pregiudizi che ci sono nei confronti dei sussidi, in quanto alcuni lo definiscono come uno spreco di denaro pubblico, e cerca di sfatarli mostrandone la natura temporanea e le conseguenze in termini di ricchezza e di indipendenza economica.

¹⁹ Arnaldo Testi, *La formazione degli Stati Uniti*, 2003, il Mulino, p. 123.

²⁰ Alexander Hamilton, *Sulle manifatture americane*, traduzione a cura di Marco Sioli, 2018, Ibis, p.146-148.

- V. I premi: simili ai sussidi, si distinguono in quanto applicabili all'intera quantità dell'articolo che è prodotto, fabbricato, esportato e le spese a esso corrispondenti. Secondo Hamilton sono un metodo economico per stimolare l'attività imprenditoriale all'interno dell'intera comunità.
- VI. L'esenzione dalle tasse per le materie prime delle manifatture: l'obiettivo è quello di eliminare ostacoli finanziari.
- VII. La restituzione delle tasse imposte sulle materie prime dei produttori: ha lo stesso fine del mezzo VI. L'utilità di tali rimozioni dovrebbe cessare nel momento in cui l'industria manifatturiera ha raggiunto la piena maturità.
- VIII. L'incoraggiamento di nuove scoperte e invenzioni attraverso premi in denaro e privilegi esclusivi. Scoperte ed invenzioni hanno la possibilità di rivoluzionare il sistema industriale e assicurare un vantaggio economico al Paese.
- IX. Regole giudiziose per l'ispezione dei prodotti.
- X. La facilitazione delle rimesse in denaro da luogo a luogo.
- XI. Facilitazione del trasporto dei prodotti²¹.

Paragrafo 1.4 – L'eredità di Hamilton

La ricerca di un modello delineato da una cornice nazionalista, per costruire un'economia dinamica che bilancia agricoltura e manifatture, ha portato gli storici a definire Hamilton un mercantilista²². È un mercantilista in quanto ha studiato come raggiungere l'indipendenza economica, base indispensabile per una successiva crescita della produzione domestica e un pareggio, o addirittura attività, della bilancia commerciale. Il raggiungimento dell'indipendenza economica non esclude l'intervento attivo del Governo e il protezionismo economico.

Un mercantilismo di tipo difensivo²³ perché enfatizzava l'indipendenza e perché nell'autosufficienza e nella costruzione di una forte economia vedeva la realizzazione dell'*order*.

²¹ Ivi, p.188-204.

²² William Appleman Williams, *The Age of Mercantilism: an interpretation of American political economy, 1763 to 1825*, 1958, The William and Mary Quarterly, Vol.15, n.4, p.422.

²³ Eric Helleneir, *Varieties of American neomercantilism*, 2019, European review of international studies (vol.6, n.3), Verlag Barbara Budrich, p.12.

La politica economica di Hamilton avvia la tradizione economica del mercantilismo americano che viene perseguita in un primo momento dai Federalisti²⁴ e successivamente dai Repubblicani.

La lungimiranza di Hamilton è visibile nelle politiche economiche adottate dai suoi successori, anche a distanza di più di un secolo come nell'amministrazione Harding e dal suo vicepresidente Hoover e successivamente anche dall'amministrazione Coolidge²⁵. Fu proprio durante queste presidenze di stampo protezionista che si prese la decisione di stampare le nuove banconote da 10 dollari con un'immagine di Alexander Hamilton.

Nel 2015 si discusse la possibilità di rimuovere il ritratto di Hamilton dalla banconota e di sostituirlo con un personaggio femminile; tuttavia la decisione si è arenata in quanto Hamilton è più attuale che mai. L'attualità di Hamilton è emersa sia grazie alla cultura pop (per mezzo del *musical* di Broadway *Hamilton* di Lin-Manuel Miranda messo in scena dal 2015) sia per mezzo della politica, in particolare con la figura di Donald J. Trump che iniziò la sua corsa per la presidenza nel 2016.

Andrew Shankman, "*A new thing on earth*": Alexander Hamilton, *Pro-manufacturing Republicans, and the democratization of American Political economy*, *Journal of the early republic*, Autumn, Vol.3, 2003, p.325.

²⁴ Arnaldo Testi, *La formazione degli Stati Uniti*, 2003, Il Mulino, p.124.

²⁵ Marco Sioli, *Sulle manifatture americane*, 2018, Ibis, p.93-94.

CAPITOLO 2.

La politica economica di Trump

Paragrafo 2.1- Trump: un *outsider*

Trump si è sempre presentato come estraneo all'establishment americano e ha sempre voluto sottolineare la sua natura di outsider; si tratta di una caratteristica che ha contraddistinto sia la sua campagna elettorale che la sua presidenza, così come ha dimostrato con il suo discorso inaugurale del 20 gennaio 2017. Il discorso inaugurale alla presidenza, usualmente, ha il fine di ristabilire la quiete e l'unione dopo la corsa elettorale²⁶, una tradizione dalla quale Trump si discosta. Con il discorso di insediamento il presidente ha voluto accentuare la contrapposizione fra il popolo americano e l'establishment.

Trump si pone in opposizione anche all'establishment repubblicano definendo una nuova direttrice nel campo della politica economica. Il partito repubblicano è fedele al liberismo da decenni, un sistema che Trump ha sfidato.

Il presidente non ha preso soltanto atto del declino della potenza e della competitività dell'economia americana, ma ha cercato di invertire il senso di marcia e di reagire.

La risposta proposta dall'amministrazione Trump vede il Governo come protagonista del sostegno e della protezione dell'economia in chiave nazionalista.

Il mondo è dominato dalla globalizzazione economica, che ha delle conseguenze importanti sulla struttura del sistema: la scissione fra lo spazio politico e lo spazio economico e la delocalizzazione dell'attività produttiva. Questi due fenomeni sono la causa della perdita di lavoro nel settore dell'industria manifatturiera e della deindustrializzazione negli Stati Uniti; si tratta di temi che Trump ha preso a cuore e che gli hanno permesso di conquistare i voti della *white working class*²⁷ e degli Stati che compongono la *Rust Belt*.

Il 28 giugno 2016, durante la campagna elettorale, nella fabbrica della *Alumisource* Trump affermava che era il momento di dichiarare, un'altra volta, l'indipendenza economica americana. Fu un discorso che espresse in modo chiaro quale fosse il piano

²⁶V.K. Bahtia, *Analysing genre: language use in professional settings*, Taylor&Francis Ltd, 1993.

²⁷ Andrew Spannaus, *Perché vince Trump la rivolta degli elettori e il futuro dell'America*, Mimesis, 2016, p.56.

economico del neo Presidente, toccando temi principali come la sfida al sistema di libero mercato (riferendosi in particolare ad accordi come il NAFTA, la WTO e i TPP), la ricreazione di posti di lavoro americani, la tutela della manifattura americana e il pericolo rappresentato dalla Cina²⁸. Il luogo in cui si tenne il discorso assunse, altresì, rilevanza simbolica: una fabbrica della Pennsylvania, Stato appartenente alla regione economica *Rust Belt*, chiamata così proprio per il declino economico dovuto alla deindustrializzazione iniziata negli anni Novanta.

Paragrafo 2.2 - Il richiamo alla tradizione economica americana

Per lungo tempo gli Stati Uniti sono stati considerati i garanti della globalizzazione e del liberismo, ma Trump sta cercando di invertire la rotta.

Il presidente Donald Trump giustifica il suo piano economico appellandosi alla storia e alla tradizione economica americana; gli Stati Uniti sono diventati una potenza grazie all'*American System*²⁹, basato sulle idee di Alexander Hamilton. Il cosiddetto sistema americano è un piano che prevede un intervento del Governo a favore dell'economia, anche impiegando misure protezioniste.

Trump enfatizza spesso il collegamento del suo piano economico con le radici, la storia e la cultura economica americana; i riferimenti alla storia sono funzionali alla demagogia populista³⁰.

Il presidente in questo modo è come se si volesse porre in continuità con i Padri Fondatori, seguendo la strada del sistema americano che era stata da tempo abbandonata.

La globalizzazione, a partire dagli anni Settanta, ha favorito il trasferimento dell'industria manifatturiera all'estero, dove il costo della manodopera è minore, portando a una progressiva deindustrializzazione (come dimostrano i dati degli Stati Uniti); negli anni Sessanta i lavoratori impiegati nel settore manifatturiero erano pari al 24% mentre nel 2016 era circa l'8%³¹.

²⁸Il discorso è ritrovabile per intero su: http://assets.donaldjtrump.com/DJT_DeclaringAmericanEconomicIndependence.pdf

²⁹ Termine di Henry Clay.

³⁰ Andrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.167.172.

³¹ Andrew Spannaus, *Perché vince Trump la rivolta degli elettori e il futuro dell'America*, Mimesis, 2016, p.61.

Un'altra faccia della globalizzazione e del libero scambio è il NAFTA del 1994, un accordo che istituiva un'area di il libero scambio fra Canada, Messico e Stati Uniti, rimuovendo le restrizioni esistenti per determinate categorie di prodotti. Il NAFTA ha promosso una forte delocalizzazione del processo di produzione in Messico, in particolare nelle Maquiladoras, non solo per il minor costo della manodopera, ma anche per la forte deregolamentazione. Stando ai dati dell'EPI³² il deficit creatosi fra Stati Uniti e Messico ha portato all'eliminazione di 682,900 posti di lavoro, di cui il 60,8% del settore manifatturiero.

Nel 2002 la Cina è entrata a fare parte della WTO, provocando una liberalizzazione del mercato, un'apertura all'investimento straniero e una maggiore trasparenza. Dall'ingresso nell'organizzazione per il commercio internazionale la Cina, oltre a diventare una grande potenza economica, ha creato dei legami di interdipendenza economica con gli Stati Uniti; la Cina è il primo Paese importatore degli Stati Uniti (nel 2018 il 21.2%³³ sul totale delle importazioni provengono dalla Cina), nonché una meta di delocalizzazione per le numerose ZES del Paese. La Cina è un Paese creditore dell'America in quanto detiene l'8% del totale dei buoni del Tesoro statunitense³⁴.

Trump contesta la condotta della Cina in campo economico definendola scorretta nella misura in cui, ponendosi in contrasto con quanto previsto dagli accordi WTO, si mostra favorevole a misure protezionistiche, accusandola, inoltre, di manipolare il proprio tasso di cambio.

Per questi motivi Trump vuole cambiare le regole del liberismo tracciate dall'*establishment* che lo ha preceduto; il presidente non critica il libero commercio in sé, ma la sua impostazione. Vuole ridare vigore all'economia nazionale e difendere il lavoro e i lavoratori americani.

Trump rifacendosi al Sistema Americano, e quindi a personaggi come Alexander Hamilton, suggerisce come siano state le politiche del passato ad aver costruito gli Stati Uniti contribuendo a renderli una grande potenza e che quindi bisognerebbe tornare sui propri passi e poter affermare l'*America first* anche in campo economico.

³² EPI: Economic Policy Institute. <https://www.epi.org/>

³³ Office of the United States Trade Representative. <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>

³⁴ Noah Feldman, *Cool war*, Il Saggiatore, 2014, p.18.

Paragrafo 2.3 – Il neo-mercantilismo di Donald Trump

Sia le promesse della campagna elettorale sia le strategie messe in atto da Trump hanno dei punti di unione con il mercantilismo. Donald Trump in campo economico auspica ad un'indipendenza economica, a una Nazione auto-sufficiente e resiliente³⁵; è un'indipendenza che va intesa nel senso di opposizione a regole impartite e dettate dall'esterno, al di fuori dei propri confini.

Un altro importante obiettivo è quello di rendere il Paese nuovamente competitivo a livello economico e capace di affrontare le sfide poste dalla relazione di cooperazione competitiva con la Cina³⁶, competizione che può essere resa possibile solo da una promozione e rivitalizzazione delle manifatture americane; solo attraverso una nuova crescita economica è possibile ottenere infatti una posizione tale da ritrattare le condizioni e le regole del commercio internazionale³⁷.

Trump vuole rinegoziare le regole del libero commercio perché, così come sono state strutturate, danneggiano la classe media americana a causa del trend della disoccupazione, la bassa crescita economica e il valore della bilancia commerciale americana³⁸.

Il presidente ha adottato lo strumento del protezionismo, tipico del mercantilismo, che è uno strumento opposto a quello del libero commercio della politica liberale e del mondo globalizzato.

Paragrafo 2.4 – Le idee di Hamilton nella strategia di Trump

Il piano economico neo-mercantilista di Donald Trump ha molti punti di unione con le idee di Alexander Hamilton che sono state esposte nel *Rapporto sulle manifatture* del 1791. Hamilton auspicava alla creazione di un'economia forte basata sulle manifatture americane e, analogamente, la rinascita della manifattura americana è stata

³⁵<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-great-american-economic-revival-industry-groups/>

³⁶ Noah Feldman, *Cool War*, Il Saggiatore, 2014, p.19.

³⁷ Adrew Spannaus, *Perché vince Trump la rivolta degli elettori e il futuro dell'America*, Mimesis, 2016, p. 70-71.

³⁸ Stephen Moore and Arthur Laffer, *Trumpeconomics*, All Points Book, 2018, p.39-46.

una costante nella campagna politica di Trump³⁹. Alcuni strumenti impiegati nella politica economica di Trump rispecchiano proprio quelli suggeriti da Hamilton.

Figura 2

Immagine creata con Photoshop.

Fonte dell'immagine di Alexander Hamilton: <https://www.loc.gov/item/2016816335/>

Fonte dell'immagine di Donald Trump: <https://www.wnmufm.org/post/some-gop-want-trump-apology-denigrating-late-dingell>

Hamilton appare attuale più che mai alla luce della strategia economica di Trump, in particolare dopo l'introduzione dei dazi protezionistici da parte di quest'ultimo; tuttavia i mezzi di natura hamiltoniana impiegati sono molteplici.

Paragrafo 2.4.1 – I dazi protezionisti

Hamilton prevedeva l'utilizzo di dazi e divieti su determinati articoli, o dazi che di fatto corrispondessero ad un divieto.

Il 15 gennaio 2020 è stata firmata la prima fase⁴⁰ del *Trade Deal* fra Cina e Stati Uniti che blocca la crescente escalation tra i due Paesi, ma non pone fine alla battaglia commerciale in atto.

³⁹ Andrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.114.

⁴⁰ Ivi, 135.

Il rapporto tra Stati Uniti e Cina è cominciato nel 2017 quando Trump si è appellato al *Trade Act* del 1974, una norma caduta in disuso a seguito dell'adesione al WTO (prima ancora al GATT).

La sezione 301 del *Trade Act* permette di imporre dazi a quei Paesi che mettono in atto pratiche o politiche in materia di proprietà intellettuale che non risultano giustificabili e che comportino discriminazioni e contrazioni del commercio americano. Per valutare se la Cina stesse violando l'atto in questione, il presidente ha incaricato la USTR⁴¹ affinché svolgesse le opportune investigazioni.

I primi dazi degli Stati Uniti nei confronti della Cina sono stati imposti nel corso del 2018: dazi del 30% all'importazione dei pannelli solari (o dei loro componenti) dall'estero; dazi del 20% alle prime 1,6 milioni di unità di lavatrici importate dall'estero.

Trump nel 2018, oltre a porre tariffe sui beni finiti, appone dei dazi su alcune materie prime importate come l'acciaio (25%) e l'alluminio (10%).

Si tratta di dazi che hanno fortemente colpito le esportazioni cinesi, motivo per cui è seguita una risposta attiva da parte della Repubblica Popolare Cinese che ha imposto a sua volta delle tariffe su molteplici categorie di beni importati dagli Stati Uniti (come beni alimentari, aeroplani e altri).

Sempre nel 2018, a giugno, la Casa Bianca ha dichiarato che il Presidente avrebbe implementato delle tariffe del 25% su 50 miliardi di beni a significativo contenuto tecnologico provenienti dalla Cina⁴². Si tratta di un'azione che provoca un'immediata reazione da parte della Cina, che annuncia una risposta analoga.

Ad agosto 2018 la USTR diffonde una lista con una serie di categorie di beni cinesi⁴³.

La Cina, oltre a porre in atto misure simili per rispondere agli Stati Uniti, si appella al WTO.

⁴¹ USTR: Office of the United States Trade Representatives. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2018/march/section-301-fact-sheet#:~:text=Under%20Section%20301%20of%20the%20Trade%20Act%20of%201974%2C%20USTR,burden%20or%20restrict%20U.S.%20commerce.>

⁴² Statements & Releases, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china/>.

⁴³ <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/august/ustr-finalizes-second-tranche>.

La situazione di minacce e contromisure continua fino a quando non si apre il dialogo, tra settembre ed ottobre del 2019, con l'inizio delle trattative per la *Phase One* del *Trade Deal*. L'accordo prevedeva che gli Stati Uniti avrebbero diminuito a 7.5% le tariffe nei confronti di 120 miliardi di beni cinesi importati; al tempo stesso la Cina si sarebbe impegnata all'acquisto di beni (in particolare agricoli) e servizi statunitensi per una cifra pari a 200 miliardi di dollari nei successivi due anni, promettendo una maggiore tutela della proprietà intellettuale⁴⁴.

Gli appelli della Cina al WTO hanno dato dei frutti e nel settembre 2020⁴⁵ l'Organizzazione del commercio rileva una violazione del diritto internazionale per quanto riguarda i dazi statunitensi.

La prima fase dell'accordo risulta un successo, dato che Trump è riuscito ad esercitare delle pressioni sulla Cina ottenendo delle condizioni di parità nella contrattazione⁴⁶. I dazi sono solo una parte necessaria e funzionale alla politica economica di Trump, che ha come fine ultimo quello della rivitalizzazione dell'industria manifatturiera americana.

Paragrafo 2.4.2 – Sovvenzioni e sussidi

Alexander Hamilton riteneva i sussidi come uno degli strumenti migliori per avviare una florida industria manifatturiera negli Stati Uniti; si tratta di un mezzo che è stato usato molto in passato, ma che ha subito delle limitazioni nella sua applicazione a seguito delle regole per l'affermazione del libero commercio.

Gli Stati Uniti hanno un complesso meccanismo di sussidi e sovvenzioni che possono essere elargiti dal Governo federale o da *partnership* a partecipazione pubblica e privata.

La politica dei sussidi è sottoposta al rispetto del *SCM Agreement* (cerca l'anno), ossia un accordo del WTO con il quale gli Stati Uniti (e gli altri membri) si impegnano a non elargire sussidi alle imprese sulle importazioni e sulle esportazioni al fine di garantire un commercio competitivo ed equo. Nonostante l'accordo SCM sono permessi i sussidi specifici per alcune industrie o gruppi industriali.

⁴⁴ <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/usa-cina-si-inaspisce-la-guerra-dei-dazi-23039>

⁴⁶ Andrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.135-137.

Il sussidio alle manifatture ha il fine di abbassare il costo della produzione, e quindi il costo stesso del prodotto, in modo tale da rendere competitivo il bene nazionale rispetto a quello estero.

Lo strumento del sussidio federale alle industrie è stato largamente impiegato negli Stati Uniti in seguito alla crisi del 2008, tuttavia nel 2016 c'è stata una brusca diminuzione delle politiche di sussidio. Dal 2017 ad oggi c'è stata una ripresa dell'utilizzo dello strumento del sussidio (come dimostra la figura 3), questo perché tale politica è complementare all'imposizione dei dazi sulle importazioni dall'estero. Per mezzo dei sussidi l'amministrazione Trump spera infatti di offrire la dovuta assistenza finanziaria al settore manifatturiero in modo di riacquisire competitività a livello domestico e internazionale.

Figura 3

Misurazione del numero di politiche dei sussidi industriali 2008-2018.

Fonte: <https://www.globaltradealert.org/>.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha una sezione che si occupa delle sovvenzioni, i cosiddetti *grants*, e finanziamenti alle manifatture americane. La profusione delle sovvenzioni spetta alle molteplici agenzie pubbliche federali tra le quali emergono in particolare: il Dipartimento di energia (DOE); il Fondo nazionale della scienza (NSF); l'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST); il Dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS)⁴⁷. Fra le agenzie pubbliche che sovvenzionano la manifattura americana primeggiano quelle a destinazione scientifica

⁴⁷ <https://www.grants.gov/>

e tecnica, dimostrando che il fine ultimo dei finanziamenti e delle sovvenzioni sia l'innovazione dell'industria manifatturiera americana.

Ci sono differenti istituzioni che offrono sovvenzioni, finanziate in parte dal governo federale e in parte da privati; fra queste spicca la Manufacturing USA che rappresenta le manifatture americane di tutte le dimensioni e prevede sovvenzioni fino a 110 milioni da parte del Governo federale⁴⁸.

Trump ha conquistato il voto di molti elettori promettendo una rinascita delle manifatture americane e di riportare il lavoro in America. Tuttavia, nel corso della sua presidenza e durante lo stanziamento dei budget, sono stati effettuati numerosi tagli a Dipartimenti o agenzie che finanziano e sovvenzionano le industrie manifatturiere americane. In particolare, dal budget per il 2021 emerge un forte taglio al NIST, che dal 1988 si occupa del Manufacturing Extension Partnership (MEP), fonte di sovvenzioni per le piccole e medie industrie attraverso lo sviluppo di prodotti, corsi di aggiornamento per i lavoratori e la pianificazione del business. La questione dei sussidi e delle sovvenzioni dimostra l'imprevedibilità che caratterizza la figura controversa di Donald Trump.

Paragrafo 2.4.3 – I premi

I premi erano visti da Hamilton come un modo economico per stimolare l'attività manifatturiera. Si tratta di uno strumento che rappresenta una costante nella politica americana.

Il Dipartimento del Tesoro americano definisce il premio come un supporto finanziario all'industria volto a stimolare uno scopo pubblico come l'innovazione e la modernizzazione del settore manifatturiero; esso può consistere in sovvenzioni o in accordi volti a devolvere denaro dal Governo federale⁴⁹. L'obiettivo ultimo dei premi è rendere la manifattura americana flessibile, capace di rispondere alle nuove richieste del mercato.

La lista dei premi statunitensi è molto fitta: ci sono premi del Governo federale, premi a partecipazione mista e premi di associazioni e istituzioni private.

⁴⁸ <https://www.manufacturingusa.com/>

⁴⁹ <https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants/grant-terminology.html>

Nell'assegnazione dei premi, così come per i sussidi, si nota che per la maggior parte sono destinati a quelle imprese che si distinguono per la loro capacità di innovarsi, sviluppando contenuti altamente tecnologici e sistemi di produzione green nel rispetto dell'ambiente; vengono premiate anche quelle imprese che investono nell'educazione e nella formazione dei propri dipendenti.

A spiccare fra i premi federali destinati alle imprese, nonché funzionale alla politica di Trump, è l'*E-Award*, assegnato dal Dipartimento del Commercio a coloro che incrementano fortemente le esportazioni americane⁵⁰.

Trump nel 2018 ha istituito il *Pledge to America's workers*, ossia un'iniziativa che ha il fine di stimolare il settore manifatturiero ad investire nella formazione dei propri lavoratori, premiando annualmente quelle imprese che si sono distinte in questo ambito. L'ultima premiazione si è tenuta il 23 settembre 2020, e ha visto vincitrici del *Pledge to America's workers Award* ben nove organizzazioni statunitensi⁵¹.

L'impegno dell'amministrazione Trump nella politica di supporto alla manifattura americana è stato reale secondo le molteplici figure coinvolte nel settore, tanto che l'amministrazione stessa ha ottenuto un premio. Ivanka Trump, consigliera del Presidente, il 12 febbraio 2020 ha ricevuto l'*Alexander Hamilton Award* dall'Associazione Nazionale dei manifatturieri (NAM); un premio che viene assegnato a coloro che dedicano un impegno straordinario alla crescita dell'industria e in particolare all'innalzamento del livello tecnologico e salariale.

Un premio che ha il nome di colui che ha tracciato le basi della visione economica per mezzo del quale gli Stati Uniti sono diventati la più grande potenza industriale del mondo⁵²; un premio assegnato a coloro che continuano a perseguire il fine di Hamilton.

⁵⁰ <https://www.commerce.gov/tags/e-awards>

⁵¹ <https://www.whitehouse.gov/pledge-to-americas-workers/>

⁵² <https://www.nam.org/ivanka-trump-to-be-honored-with-nams-alexander-hamilton-award-for-extraordinary-support-of-manufacturing-in-america-7121/?stream=series-press-releases>

Paragrafo 2.4.4 – Le tasse

Hamilton nel suo rapporto aveva ipotizzato l'esenzione dalle tasse e una loro restituzione per le imprese manifatturiere.

Trump nel corso della sua campagna elettorale ha sottolineato di voler abbassare le aliquote fiscali e di concedere un'amnistia per il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero; una promessa che si è realizzata nel dicembre 2017 con il Tax Cut and Jobs Act (TCJA).

Il TCJA prevede una diminuzione dell'aliquota sul reddito delle società al 21% (una diminuzione di 14 punti percentuali). Per quanto riguarda il rimpatrio dei capitali, la riforma prevede che anziché pagare un'aliquota del 35% sui profitti rimpatriati venga applicata un'imposta del 15.5% sui contanti e un'imposta dell'8% sugli altri attivi⁵³.

L'obiettivo dell'"amnistia" per i capitali rimpatriati è quello del *reshoring*, l'opposto cioè della delocalizzazione: riportare il settore manifatturiero in America e creare posti di lavoro americani.

Trump, congiuntamente al Segretario al Tesoro Steve Mnuchin, aveva posto l'obiettivo di rimpatrio di quattromila miliardi di dollari; l'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto verso la fine del 2019 la cifra dei capitali rimpatriati ammontava a circa mille miliardi di dollari⁵⁴. Tuttavia, la riforma fiscale ha dimostrato degli effetti positivi sul fenomeno del *reshoring*.

Uno studio di Kearney, che da diversi anni si occupa dell'analisi del fenomeno di *reshoring*, dimostra una tendenza positiva nel reshoring delle manifatture in America. Per la prima volta dopo 5 anni è stata registrata una crescita positiva del fenomeno del "rientro" delle manifatture negli Stati Uniti come dimostra la figura 4. Il rientro delle manifatture in America è stato possibile per la combinazione di strumenti impiegati dall'amministrazione Trump: dazi, sussidi, premi e riforma fiscale.

⁵³ Andrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.120-121;

⁵⁴ Ibidem.

Figura 4

Fenomeno del reshoring 2008-2019

Fonte: <https://www.kearney.com/documents/20152/5708085/2020+Reshoring+Index.pdf/ba38cd1e-c2a8-08ed-5095-2e3e8c93e142?t=1586876044101>.

Paragrafo 2.4.5 – Incoraggiamento delle invenzioni e delle nuove scoperte

Hamilton aveva compreso quanto le invenzioni e le nuove scoperte costituissero un vantaggio competitivo inestimabile.

Al giorno d’oggi il campo della R&D⁵⁵ comprende molteplici attività e si distingue in diverse categorie: la ricerca di base, che si occupa dell’ampliamento delle conoscenze di base e della teoria senza una loro necessaria applicazione alla realtà; la ricerca applicata, con il fine di trovare soluzioni concrete da applicare; lo sviluppo sperimentale, cioè la combinazione dello sfruttamento e dell’acquisizione di conoscenze già possedute per migliorare scoperte già acquisite o nuove invenzioni.

La ricerca di base è la categoria in cui il Governo federale degli Stati Uniti rappresenta il maggior investitore; questa categoria rappresenta la parte più lunga e difficile del processo di ricerca, senza considerare che non sempre è possibile applicare la teoria, e quindi non ne seguirebbe un profitto. La prima fase della ricerca costituisce quella con maggiori rischi di fallimento, il rischio di perdita è pari al 66.2%⁵⁶.

⁵⁵ R&D: Research and Development.

⁵⁶ Mariana Mazzucato, *Lo Stato innovatore*, Editori Laterza, 2014, p.71.

Lo Stato svolge la funzione di motore dinamico dell'economia finanziando la R&D, in quanto l'innovazione crea competitività e miglioramenti, specialmente in campo tecnologico e nella *green economy*; farsi carico dell'alto costo e dell'alto rischio di investimento iniziale produce effetti diretti, e positivi, sull'intera collettività. La collettività beneficia dei successi di R&D in quanto creano lavoro negli Stati Uniti.

Tra il 2010 e il 2016 gli investimenti federali in ricerca e sviluppo rimangono pressoché invariati, nel 2017 si rileva un cambiamento nella tendenza. Dall'insediamento dell'amministrazione Trump si è verificato un incremento nella spesa destinata a R&D come mostra la figura 5.

Figura 5

Andamento dei finanziamenti destinati a R&D.

Fonte: <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20203>

Gli Stati Uniti attualmente destinano il 2.7% del proprio PIL alla R&D⁵⁷; il Presidente Trump a febbraio 2020 ha inserito nel piano fiscale la R&D come priorità in quanto ritiene che sia il mezzo per riottenere la leadership mondiale in campo economico⁵⁸. Il Governo federale non solo contribuisce alla coltivazione della base scientifica e incoraggia l'innovazione, ma offre anche la protezione delle proprietà intellettuali⁵⁹ (come in passato nel caso della Apple); Trump in più occasioni ha accusato la Cina di

⁵⁷ <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/> .

⁵⁸ <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trumps-fy-2021-budget-commits-double-investments-key-industries-future/> .

⁵⁹ Mariana Mazzucato, *Lo Stato innovatore*, Editori Laterza, 2014, p.155.

spiare e ledere la proprietà intellettuale americana, ed è proprio in questa ottica che è stata siglata la Fase Uno dell'accordo fra Stati Uniti e Cina, in modo da limitare e sanzionare i comportamenti illeciti. Il presidente ha dichiarato che la violazione della proprietà intellettuale non è solo un pericolo all'economia americana, ma anche alla sicurezza e alla difesa⁶⁰.

Oggi più che mai si riscontra la necessità di investimenti e finanziamenti nella R&D a causa della pandemia COVID-19. La pandemia ha amplificato il fenomeno già in corso, ossia il rafforzamento del ruolo federale nell'economia per creare una forte economia nazionale, in grado di restituire la leadership economica agli Stati Uniti a livello globale.

⁶⁰ <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-protecting-america-chinas-efforts-steal-technology-intellectual-property/> .

CAPITOLO 3.

I risultati della politica economica di Trump

Paragrafo 3.1 – La crescita economica

“Three years ago, we launched the great American comeback”⁶¹ con queste parole il Presidente Donald Trump ha aperto il discorso sullo Stato dell’Unione il 4 febbraio 2020. Il Presidente annuncia che è terminato il periodo di declino economico americano, l’economia degli Stati Uniti si è rinnovata e non è mai stata migliore di così.

Effettivamente i dati presentano un’espansione economica negli Stati Uniti, in particolare una crescita costante del PIL: nel 2017 la crescita è stata del 2.4%; 2.9% nel 2018; 2.3% nel 2019. I dati del 2020 sono influenzati dalla pandemia del Coronavirus che ha colpito le economie di tutto il mondo. Come dimostra la figura 6 infatti vi è stato un netto calo del PIL, che ha maggiormente colpito il paese nel corso del secondo trimestre, provocando nei primi due trimestri un calo rispettivamente del

5% e 32.5% . L’economia nazionale è però riuscita a ritornare ad un livello prossimo a quello del pre-crisi registrando un aumento del 38% nel terzo trimestre.

Figura 6

PIL reale dal 2016 al 2020.

Fonte: BEA <https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-third-quarter-2020-advance-estimate> .

⁶¹ <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-state-union-address-3/> .

Trump presenta la crescita positiva economica e del PIL come un fenomeno nuovo rispetto al passato, e quindi alle passate amministrazioni; tuttavia non si tratta di dati rivoluzionari, in quanto essi dimostrano di essere coerenti con un *trend* di crescita presente ormai da dieci anni negli Stati Uniti.

In quest'ottica il grande *comeback* rivendicato da Trump è in verità un fenomeno in atto già da molto tempo e mantenuto costante dall'amministrazione Trump.

Paragrafo 3.2 – La disoccupazione

Sempre nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione del 2020 il Presidente afferma di aver creato milioni di posti di lavoro americani e di aver diminuito significativamente la disoccupazione.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti a febbraio 2020 era pari a 3,5%⁶², ossia, il dato più basso registrato negli ultimi 50 anni.

Un tasso di disoccupazione compreso tra il 3% e il 4% individua il fenomeno di disoccupazione frizionale; la disoccupazione frizionale nasce dal turnover nel mondo del lavoro e quindi le persone che entrano ed escono dalla forza lavoro. Si tratta di un fenomeno che caratterizza le economie in grande crescita e dinamiche⁶³.

Trump nel suo discorso ha sottolineato come siano state le sue politiche ad avere reso possibile tale dato; nonostante la politica economica abbia avuto un effetto positivo sul tasso di disoccupazione, esso è da considerare secondario. Il fattore che maggiormente ha inciso sul tasso di disoccupazione secondo il BEA⁶⁴ è stata la crescita della produzione di servizi e dei servizi governativi.

⁶² Andrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, pag.111.

⁶³ <https://borsaitaliana.it>.

⁶⁴ BEA: US Bureau of Economic Analysis. Fonte: <https://www.bea.gov/system/files/2020-04/gdpind419.pdf>.

Figura 7

Tasso di disoccupazione USA 2010-2020. Fonte: <https://www.bbc.com/news/world-45827430>.

Anche in questo caso la BEA, ma anche altre agenzie federali ed economisti, denotano come la diminuzione del tasso di disoccupazione sia stato costante dalla fine della Grande recessione durante la presidenza Obama, fino ad arrivare al suo minimo con il dato di 3,5%. Il tasso di disoccupazione è nuovamente cresciuto nel corso del 2020 a seguito della pandemia. Le conseguenze economiche sono infatti state ravvisate in primis sull'occupazione, in quanto negli Stati Uniti vige un sistema di licenziamento con meno vincoli rispetto al nostro, in cui il datore può risolvere il rapporto in qualsiasi momento, spesso senza necessità di motivazioni. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi causata dal Coronavirus sono stati la vendita al dettaglio di abbigliamento e il mondo degli affitti⁶⁵. Si tratta di una crisi che amplifica maggiormente il fenomeno di polarizzazione della società, provocando un'ulteriore diminuzione della classe media americana.

Il Congresso ha approvato la richiesta del Governo di stanziare aiuti per un valore del 14% del PIL⁶⁶, corrispondente a tremila miliardi di dollari; i pacchetti di aiuti prevedono sussidi alla disoccupazione potenziati in modo da non costringere milioni di americani alla povertà.

Gli aiuti approvati dal Congresso americano sono ingenti e per essere "ripagati" il debito è stato monetizzato, ossia, vengono emessi titoli pubblici acquistati per la maggior parte dalle agenzie federali. Il debito è utilizzato per creare moneta da immettere nel sistema che genera ricchezza; lo strumento del debito era fortemente sostenuto anche da Alexander Hamilton e viene costantemente impiegato negli Stati Uniti.

Paragrafo 3.3 – Il lavoro manifatturiero

La ricostituzione del settore manifatturiero è stata una promessa che ha permesso la vittoria di Trump nel 2016.

⁶⁵ Adrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.151-152.

⁶⁶ Ivi, p.156.

Nel 2019 l'8.51%⁶⁷ della forza lavoro era impiegata nelle manifatture; un settore che contribuisce all'11.39%⁶⁸ del PIL americano.

Lavorare nel settore manifatturiero significa guadagnare di più, ossia, circa il 13%⁶⁹ in più rispetto agli altri settori; tuttavia si tratta di un vantaggio precario, in quanto la produzione è sempre a meno intensità lavorativa, vale a dire che l'intensità di capitale è in aumento, consentendo dunque un maggiore investimento in macchinari e un progressivo avviamento verso l'automatizzazione, richiedendo sempre meno operai. Si tratta di un processo che necessita di una maggiore specializzazione dei lavoratori, in modo che sappiano gestire i nuovi macchinari.

Inoltre in alcune aree del Paese, in particolare nel Sud, dove i vantaggi dei lavoratori delle manifatture sono in perdita a causa del minore potere dei sindacati, si assiste a una diminuzione notevole degli stipendi.

I lavoratori del settore delle manifatture godono ancora di benefici che riguardano i premi assicurativi inerenti a sanità e i "benefit" pensionistici.

Come mostra la figura 8 durante l'amministrazione Trump i posti di lavoro nel settore manifatturiero sono aumentati (da 12.37 a 12.83 milioni⁷⁰), fino al crollo del 2020 dovuto al Coronavirus.

⁶⁷<https://www.nam.org/state-manufacturing-data/2019-united-states-manufacturing-facts/#:~:text=Manufacturers%20in%20the%20United%20States,employing%208.51%25%20of%20the%20workforce.>

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Adrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.114.

⁷⁰ Ibidem.

Figura 8

Impiegati nel settore delle manifatture 2004-2018.

Fonte: <https://fred.stlouisfed.org/series/MANEMP#0> .

Le manifatture americane sono in declino perché, da un punto di vista economico, conviene che la produzione si svolga all'estero, in particolare in Messico e in Asia. Oltre alla perdita di lavoro, la delocalizzazione del lavoro comporta anche effetti negativi sugli stipendi americani. Per questo motivo Donald Trump ha tanto criticato il NAFTA, insistendo per la sua rinegoziazione.

Paragrafo 3.3.1 – *United States – Mexico – Canada Agreement*

Il primo luglio 2020 è entrato in vigore l'USMCA, ossia, un trattato che ha il fine di ri-bilanciare il sistema creato dal NAFTA; un accordo che garantisce salari maggiori ai lavoratori americani e un supporto all'economia statunitense.

L'USMCA in particolare tutela la proprietà intellettuale e assicura opportunità di commercio dei servizi americani, e supportando maggiormente le manifatture⁷¹.

Il trattato istituisce un Comitato dei diritti della proprietà intellettuale che si impegna nelle questioni che riguardano la proprietà intellettuale delle piccole e delle medie imprese⁷².

Uno dei punti chiave è il *regional value content* nel settore delle automobili, che è una regola che definisce i presupposti per individuare un'auto prodotta in Nord America: il 75% delle componenti deve essere prodotto all'interno della regione⁷³. Questo provvedimento incentiva la ri-localizzazione e la produzione di componenti automobilistiche negli Stati Uniti e di conseguenza anche la R&D in campo automobilistico e sulle sue componenti.

Il trattato incide anche sugli stipendi dei lavoratori dei tre Paesi in quanto prevede che il 40/45% delle componenti delle automobili sia prodotto da operai il cui guadagno sia di almeno 16 dollari all'ora⁷⁴. Una regola che permette agli operai delle manifatture di

⁷¹<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement>

⁷²<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/supporting>

⁷⁴<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/rebalancing>

mantenere uno stipendio alto; in aggiunta, imponendo un salario minimo anche in Messico, permette sia al Canada che agli Stati Uniti di competere in termini di costi di produzione, in quanto uno stipendio ordinario in Messico di aggira intorno ai 2-4 dollari all'ora⁷⁵.

L'USMCA individua delle forti regole di origine, non solo per le auto, ma anche per prodotti chimici, vetro, fibre ottiche e prodotti ad alto contenuto di acciaio. Coloro che utilizzano una maggiore percentuale di prodotti provenienti dalla regione economica nordamericana beneficiano di tariffe preferenziali⁷⁶.

Una differenza notevole rispetto al NAFTA è la possibilità di verificare il rispetto delle normative per mezzo di ispezioni da parte dei Paesi membri di stabilimenti sospetti.

USMCA è un trattato che riesce ad arginare gli effetti della globalizzazione mantenendo una cornice di libero scambio e che ha raccolto il consenso sia dei repubblicani nazionalisti sia della sinistra sindacalista, in particolare dei personaggi populistici come Donald Trump e Bernie Sanders.

Il nuovo accordo ha trovato anche l'approvazione della American Federation on Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), ossia, la più grande associazione sindacale degli Stati Uniti; il presidente della AFL-CIO ha affermato che si tratta di un accordo che i lavoratori possono supportare con orgoglio⁷⁷.

Paragrafo 3.3.2 – I salari

Negli Stati Uniti le manifatture offrono ancora opportunità di ottenere un buon salario nonostante il livello scolastico degli operai non sia elevato; inoltre il settore manifatturiero offre la possibilità di apprendere conoscenze tecniche (*high skilled workers*) in modo di avanzare nella propria carriera.

Tuttavia la costante diminuzione degli stipendi anche nel settore manifatturiero alimenta la categoria dei cosiddetti *working poors*⁷⁸: quelle persone che, nonostante il loro salario, non riescono a sostenere il costo mensile della vita.

⁷⁵ Adrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.133.

⁷⁶ <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/rebalancing>

⁷⁷ <https://aflcio.org/press/releases/afl-cio-endorses-usmca-after-successfully-negotiating-improvements>

⁷⁸ Adrew Spannaus, *L'America post-globale Trump, il coronavirus e il futuro*, Mimesis, 2020, p.117.

Secondo il *McKinsey Global Institute* molti operai impiegati nel mondo del lavoro oggi guadagnano meno rispetto ai loro genitori negli anni Settanta⁷⁹; questo accade perché bisogna analizzare attentamente il potere d'acquisto reale dei salari. Il potere d'acquisto reale consiste nelle quantità di beni e servizi che una famiglia può acquistare con il suo reddito disponibile. I dati rivelano che la classe media statunitense ha lo stesso potere di acquisto del 1979⁸⁰; la perdita del potere d'acquisto è gravata in particolare sulla classe media e bassa della popolazione in quanto dal 2000 ha visto una diminuzione del proprio potere d'acquisto del 3%⁸¹.

Durante l'amministrazione Trump si è registrata una crescita dei salari, così come mostra la figura 9, però si tratta di una crescita già in atto che ha mantenuto una

Figura 9

Media dei salari nelle manifatture negli Stati Uniti 2009-2020

Fonte: <https://fred.stlouisfed.org/series/CES3000000008>

tendenza costante dall'amministrazione Obama a quella attuale; per questo motivo il ruolo di Trump non può definirsi cruciale per la questione salariale.

⁷⁹ <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/poorer-than-their-parents-a-new-perspective-on-income-inequality>

⁸⁰ Andrew Spannaus, *Perché vince Trump la rivolta degli elettori e il futuro dell'America*, Mimesis, 2016, p.60.

⁸¹ <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/07/for-most-us-workers-real-wages-have-barely-budged-for-decades/>

Paragrafo 3.3.3 – L'indipendenza energetica

L'ambiente non ha rappresentato una priorità per l'amministrazione Trump come ha dimostrato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima; la volontà di ritirarsi era stata preannunciata nel corso della campagna elettorale del 2016, in quanto l'accordo di Parigi 2015 avrebbe avuto degli effetti negativi per l'economia americana, includendo delle forti limitazioni all'industria estrattiva e portando ad una perdita notevole di posti di lavoro nella *Rust Belt*.

Un settore chiave delle manifatture americane è quello dell'industria energetica; Trump ha mostrato un impegno notevole per questa categoria di manifatture, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi e il carbone. Da un'inchiesta investigativa tenutasi nel 2011 l'Energy and Commerce Committee si scoprì come gli impianti che utilizzavano il fracking avessero riversato milioni di sostanze tossiche nel terreno per rendere più facile e meno costosa l'estrazione di gas e idrocarburi.

Il fracking, o fratturazione idraulica, è un metodo di estrazione del petrolio e del metano che è molto discussa per le sue implicazioni: un metodo invasivo e con effetti devastanti sull'ambiente in quanto si registrano perdite di agenti cancerogeni, tossici e radioattivi. Proprio per le forti conseguenze ambientali causate dalla fratturazione idraulica una grande parte dell'opinione pubblica ne ha chiesto la sospensione. Il Presidente Trump ha voluto presentare l'altra faccia della medaglia: le conseguenze negative di una possibile proibizione del fracking, ossia, una perdita di milioni di posti di lavoro e una perdita dell'indipendenza energetica ed economica americana⁸². Si tratta di un tema che ha occupato molto spazio nelle campagne elettorali di Trump e Biden che hanno due visioni opposte della fratturazione idraulica e della produzione energetica in generale. Trump ha firmato diversi ordini esecutivi per tutelare gli impianti di estrazione, in particolare in Pennsylvania per quanto riguarda gli idrocarburi e il carbone. Trump nel 2016 aveva vinto in tre dei cinque Stati di maggior produzione di carbone: Kentucky, Pennsylvania e West Virginia.

È stato possibile nel corso dell'ultima amministrazione raggiungere un surplus nella produzione di idrocarburi, motivo per cui gli Stati Uniti, per la prima volta dagli anni

⁸²<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-supporting-hydraulic-fracturing-technologies-protect-jobs-economic-opportunity-national-security/>

Settanta⁸³, hanno registrato un'esportazione di produzione energetica che eccede le importazioni. Trump ha mantenuto le promesse elettorali del 2016 per quanto riguarda questa tipologia di manifatture, ottenendo anche dei successi, tuttavia l'ambiente non può essere sacrificabile; per questo la futura amministrazione Biden propone un nuovo modello volto a creare nuovi posti di lavoro e rispettare gli accordi sull'ambiente al tempo stesso.

Paragrafo 3.4 – Il mito del rinascimento delle manifatture americane

I dati antecedenti al COVID-19 mostrano una crescita dell'economia americana, una diminuzione del tasso di disoccupazione e una crescita dei salari: tutti fenomeni che sono in crescita da molti anni. Trump si pone in armonia con questo indirizzo di crescita per mezzo delle sue politiche in campo economico.

Donald Trump ha vinto le elezioni del 2016 grazie agli elettori della *Rust Belt* promettendo loro di riportare il lavoro manifatturiero negli Stati Uniti, a casa loro; la realtà dei fatti mostra che il *Midwest* ha visto diminuire⁸⁴ posti di lavoro nelle manifatture. I posti di lavoro creati dall'amministrazione Trump nella manifattura sono geograficamente collocati nella *Sun Belt*, la regione degli Stati del Sud che si sviluppano dal Pacifico fino all'Atlantico, e nella *Silicon Valley*.

Questo accade perché la *Silicon Valley* e la *Sun Belt* sono regioni altamente specializzate in industria tecnologica di alto livello; si tratta di manifatture orientate al servizio e con un'alta intensità di capitale che richiede pochi operai, ma con competenze molto elevate⁸⁵.

In aggiunta, la politica economica di Trump ha suscitato incertezza e preoccupazione sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Secondo alcuni studi i dazi e la guerra commerciale con la Cina avranno degli effetti negativi sull'economia americana di lungo periodo. I dazi diminuiscono le possibilità di scelta dei consumatori e aumentano il costo dei beni⁸⁶, al tempo stesso Trump è

⁸³ [https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43395#:~:text=Energy%20exports%20from%20the%20United,\(EIA\)%20Monthly%20Energy%20Review](https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=43395#:~:text=Energy%20exports%20from%20the%20United,(EIA)%20Monthly%20Energy%20Review)

⁸⁴ <https://edition.cnn.com/2020/02/08/economy/manufacturing-jobs/index.html>

⁸⁵ <https://uk.reuters.com/article/usa-election-economy/the-rust-belt-boom-that-wasnt-heartland-job-growth-lagged-under-trump-idUSKBN27C1AX>

⁸⁶ <https://www.americanactionforum.org/research/the-total-cost-of-trumps-new-tariffs/>

riuscito ad ottenere i propri scopi, quindi un ribilanciamento dei ruoli nelle dinamiche del commercio internazionale.

La riforma fiscale di Trump, la più importante degli ultimi trent'anni, ha creato dinamismo nell'economia americana, ma al tempo stesso ha aumentato il deficit degli Stati Uniti.

Molti economisti riconoscono l'impegno nella politica economica da parte dell'amministrazione Trump, ma ricordano che gli Stati Uniti si trovano in una fase di ciclo economico favorevole, una situazione che il presidente Trump avrebbe ereditato dai suoi predecessori e che ha mantenuto tale⁸⁷. I primi tre anni della presidenza Trump hanno indiscutibilmente visto una forte crescita economica arrestata dalla pandemia del coronavirus. I dibattiti delle presidenziali hanno coinvolto spesso il tema economico e Joe Biden ha accusato molteplici volte il Presidente Trump della cattiva gestione dell'economia e della situazione del suo complesso nel corso della pandemia. Si tratta di una realtà nuova e difficile da affrontare che potrà essere analizzata completamente solo a posteriori, tuttavia la gestione dell'economia da parte di Trump in uno dei momenti più difficili per gli Stati Uniti hanno portato molti elettori a optare per il candidato avversario, sperando in una gestione più efficiente che ridia vigore all'economia americana.

⁸⁷ Intervista a Christophe Blot. Fonte: <https://www.franceculture.fr/economie/donald-trump-a-t-il-vraiment-redresse-leconomie-americaine>
<https://www.epi.org/publication/reshoring-manufacturing-jobs/>

Conclusioni

Donald Trump è stato un candidato non solo differente dalla proposta democratica, ma diverso anche dai canoni repubblicani. Trump ha rappresentato la vittoria del populismo che ha saputo strumentalizzare per i propri fini le richieste inascoltate della *white working class* e dei *blue collars* della *Rust Belt*. Trump ha registrato un miglioramento nella performance elettorale dei repubblicani, ottenendo circa due milioni in più di voti in più rispetto a Mitt Romney nel 2012 e senza sottrarli all'avversaria democratica Hilary Clinton, in quanto ha mantenuto una cifra di voti simile a Obama nel 2012. Significa che Trump ha convinto gli americani a recarsi alle urne (infatti le elezioni del 2016 registrano una crescita dello 0.8%⁸⁸ dell'affluenza). L'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti non ha spaventato solo molti americani, ma anche lo scenario internazionale; una paura dovuta alle idee e ai programmi politici di Trump. Il mondo liberale che è stato plasmato e guidato dagli Stati Uniti sembra non avere più successo e necessita di essere ripensato. L'affronto al liberismo e alla globalizzazione di Trump hanno spaventato perché avrebbe potuto cambiare la politica internazionale.

La globalizzazione ha costantemente impoverito la classe media americana, che ha visto milioni di posti di lavoro scomparire per trasferirsi all'estero dove la manodopera costa meno, come in Messico e nel Sud-Est asiatico; una frustrazione che non è stata presa in considerazione e che Trump ha cavalcato con le sue proposte nazionaliste e di indipendenza economica, promettendo una rinascita delle manifatture americane.

Per ottenere l'indipendenza economica Trump ha guardato al passato, ispirandosi alla storia economica degli Stati Uniti, una Nazione che è nata dal mercantilismo e quindi anche per mezzo del protezionismo. Il Presidente come erede dei *Founding Fathers* ha applicato una politica economica di stampo mercantilista, con molti punti in comune con le idee presentate da Alexander Hamilton in *Rapporto sulle manifatture*. I dazi e la guerra commerciale con la Cina hanno permesso una contrattazione e hanno dimostrato una prova di forza da parte degli Stati Uniti; un modo per segnare una battuta d'arresto al fenomeno della delocalizzazione dagli Stati Uniti.

Dazi che sono stati accompagnati anche da una riforma fiscale dalla portata enorme che è stata capace di riportare negli Stati Uniti un gran numero di capitali e di industrie.

⁸⁸https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_negli_Stati_Uniti_d%27America_del_2016

L'amministrazione Trump ha mostrato una preferenza al bilateralismo, o comunque ad un multilateralismo molto ristretto, come mostra l'accordo *Phase One* con la Cina e l'USMCA.

Trump non ha criticato il libero commercio, ma il modo in cui è stato strutturato dalla classe politica precedente; Trump ha voluto creare delle nuove regole e delle nuove dinamiche in modo da spezzare le catene di valore e dell'*offshoring* che hanno indebolito l'economia americana e che hanno portato alla perdita dei posti di lavoro.

La consapevolezza del malfunzionamento della globalizzazione e del mondo liberale si sta diffondendo sia tra i repubblicani tradizionali sia tra i democratici, in particolare tra i personaggi populistici come Bernie Sanders.

Probabilmente Donald Trump ha perso le elezioni per come ha gestito il COVID-19, perdendo anche il supporto di quegli Stati che nel 2016 gli hanno permesso la vittoria, come nel caso della Pennsylvania. Alcuni elettori hanno considerato disattese alcune delle promesse elettorali di Trump, soprattutto nella gestione economica durante la pandemia, nonostante un'importante risposta economica alla crisi per mezzo dei pacchetti di aiuti elargiti dal Congresso e la monetizzazione del debito pubblico da parte della FED.

Il coronavirus ha accelerato un processo che era già in atto da tempo, ovvero un ripensamento della globalizzazione e del fenomeno post-industriale. La pandemia ha reso consapevoli le Nazioni di una maggiore necessità di indipendenza economica e produttiva; il coronavirus ha dimostrato che la produzione delocalizzata ha provocato problemi di sicurezza nazionale.

Il COVID-19 ha mostrato la fragilità della globalizzazione in quanto molti Paesi si sono trovati senza DPI, senza vaccini anti-influenzali e senza strumenti necessari per il funzionamento di alcuni reparti ospedalieri (ICU).

Per questi motivi la politica economica di Trump continuerà ad essere seguita dai suoi successori. Il reshoring, il nazionalismo economico saranno necessari per la sopravvivenza dell'economia americana e per poter occupare nuovamente un ruolo guida per il sistema internazionale.

Il Presidente Biden, con molta probabilità, manterrà l'atteggiamento assunto dalla precedente amministrazione nei confronti della Cina e una politica economica nazionalista per superare la pandemia.

La discontinuità fra le due amministrazioni sarà rappresentata dai toni: Trump si è contraddistinto per il suo carattere esplosivo e aggressivo; Joe Biden si è dimostrato un uomo dal tono moderato.

Quello che ci attende è un mondo post-globale.

BIBLIOGRAFIA

- Bergamini Oliviero, *Storia degli Stati Uniti*, Laterza, 2002.
- Borgognone Giovanni, *Storia degli Stati Uniti: la democrazia americana dalla fondazione all'era globale*, Feltrinelli, 2016.
- Chernow Ron, *Alexander Hamilton*, Penguin Group, 2004.
- Feldman Noah, *Cool War*, il Saggiatore, 2014.
- Hamilton Alexander, *Rapporto sulle manifatture americane*, 1791.
- Laffen Arthur, *Trumpeconomics*, All Points Book, 2018.
- Moore Stephen, *Trumpeconomics*, All Points Book, 2018.
- Mazzucato Marianna, *Lo Stato innovatore*, Laterza, 2014.
- Sioli Marco, *Sulle manifatture americane*, Ibis, 2018.
- Spannaus Andrew, *America post-globale*, Mimesis, 2020.
- Spannaus Andrew, *Perché vince Trump*, Mimesis, 2016.
- Testi Arnaldo, *La formazione degli Stati Uniti*, il Mulino, 2013.

ARTICOLI

- Appleman Williams William, *The Age of Mercantilism: An Interpretation of the American Political Economy, 1763 to 1828*, The Willian and Mary Quarterly Vol.15 N.4, 1958.
- Belladonna Alberto, Gili Alessandro, Sciorati Giulia, *Trade Deal quali conseguenze per USA, Cina ed Europa*, ISPI, 2020.
- Del Pero Mario, Magri Paolo, *Four Years of Trump*, ISPI, 2020.
- Helleiner Eric, *Varieties of American neomercantilism*, European review of international studies Vol. 6 N.3, 2019.
- Salman Ahmed, *Trump's national security strategy a new brand of mercantilism?*, Carnegie Endowment for International Peace, 2017.
- Shankman Andrew, *"A New Thing on Earth": Alexander Hamilton, Pro-Manufacturing Republicans, and the Democratization of American Political Economy*, Journal of the early Republic Vol.23 N.3, 2003.

SITOGRAFIA

- <https://www.bea.gov>
- <https://www.bls.gov>
- <https://www.eia.gov>
- <https://edition.cnn.com>
- <https://www.epi.org>
- <https://founders.archives.gov>
- <https://www.franceculture.fr/economie>
- <https://fred.stlouisfed.org>
- <https://www.globaltradealert.org>
- <https://www.grants.gov>
- <https://www.ilsole24ore.com>
- <https://www.ispionline.it>
- <https://www.jstor.org>
- <https://hamiltonmusical.com/new-york/home>
- <https://www.manufacturingusa.com>
- <https://www.mckinsey.com>
- <https://www.nam.org>
- <https://www.pewresearch.org>
- <https://uk.reuters.com>
- <https://ustr.gov>
- <https://it.wikipedia.org>
- <https://www.whitehouse.gov>